

INGLIZ VA O'ZBEK MAQOLLARIDA PRAGMATIK MA'NO IFODALANISHI

Ilmiy rahbar: f.f.d., prof. **N.A. Sadullayeva**

Ozoda Mo'minjonova

O'zbekiston Milliy Universiteti

Email: ozodamominjonova166@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19387546>

Kalit so'zlar: *paremiologiya, pragmatika, pragmatik ma'no, implikatura, nutq akti, lingvokulturologiya, maqol, qiyosiy tahlil.*

Maqol xalq og'zaki ijodining eng barqaror va keng tarqalgan janrlaridan biri bo'lib, insoniyatning ko'p asrlik ijtimoiy tajribasi, axloqiy qarashlari va hayotiy kuzatuvlarini ixcham va obrazli shaklda ifodalaydi. Paremiologiya fanida maqollar tayyor shakllangan iboralar sifatida talqin qilinadi, ya'ni ular nutqda qayta tuzilmaydi, balki an'anaviy shaklda qo'llaniladi. Biroq maqolning lingvistik mohiyati faqat uning struktur-semantik xususiyatlari bilan cheklanmaydi; u nutq jarayonida muayyan kommunikativ maqsadni amalga oshiruvchi pragmatik vosita sifatida ham namoyon bo'ladi. Zamonaviy tilshunoslikda til birliklarini pragmatik aspektda o'rganish alohida ahamiyatga ega. Pragmatika til birliklarining nutq vaziyatida qanday ma'no kasb etishini, ishtirokchilar o'rtasidagi munosabatni va kommunikativ niyatni o'rganadi. Shu jihatdan maqollar pragmatik tahlil uchun juda qulay birlik hisoblanadi, chunki ular ko'pincha bevosita emas, balki bilvosita tarzda ta'sir ko'rsatadi. Ingliz va o'zbek tillari turli madaniy va tarixiy sharoitda shakllangan bo'lsa-da, har ikkala til tizimida maqollar muhim kommunikativ vosita sifatida faol qo'llaniladi. Ularning pragmatik tahlili milliy qadriyatlar va madaniy kodlarni aniqlash imkonini beradi.

Maqol umumlashtirilgan hayotiy tajribani ifodalovchi, grammatik jihatdan tugallangan va barqaror shaklga ega bo'lgan xalqona hikmatli iboradir. U odatda metaforik yoki obrazli tuzilishga ega bo'lib, ma'lum bir xulosa yoki bahoni ifodalaydi. Maqollarning asosiy xususiyati — ularning umumlashganlik va normativlik xususiyatidir.

Pragmatika esa til birliklarining nutq jarayonidagi qo'llanishini o'rganadi. Levinsonning ta'kidlashicha, pragmatika "ma'noning kontekst orqali shakllanishini" izohlaydi [382,9-b.], Yule esa pragmatik ma'noni "gapiruvchining niyati va tinglovchining talqini o'rtasidagi jarayon" sifatida tushuntiradi [383,3-b.]. Shu nuqtai nazardan maqollar ikki qatlamli ma'noga ega: semantik va pragmatik (bilvosita).

- Semantik ma'no: maqolning lug'aviy va yuzaki mazmuni.
- Pragmatik (bilvosita) ma'no: nutq vaziyatida yuzaga keladi va ko'pincha illokutiv xarakterga ega.

Masalan, ingliz tilidagi "*Actions speak louder than words*" maqoli semantik jihatdan harakatning so'zdan ustunligini bildiradi, ammo real nutq vaziyatida tanbeh yoki baholovchi nuqtai nazar sifatida namoyon bo'ladi. Austin nutq aktlari nazariyasiga ko'ra, maqol lokutiv, illokutiv va perlokutiv qatlamlarda ishlaydi; ko'pincha illokutiv akt sifatida maslahat berish, ogohlantirish yoki baho bildirish vazifasini bajaradi. [1] Grice tomonidan ilgari surilgan bilvosita (implikatura) nazariyasi esa maqollarning nutq jarayonida ifodalangan manosidan tashqari ularning yashirin ma'nosini borligini tushuntirishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. [3] Maqol ochiq buyruq shaklida emas, balki umumlashtirilgan hikmat tarzida ifodalanadi, tinglovchi esa kontekst asosida haqiqiy ma'nosini anglaydi.

Ingliz va o'zbek maqollarida ehtiyotkorlik, mehnatsevarlik, sabr, birlik kabi universal mavzular uchraydi. Biroq ularning pragmatik yo'nalishi madaniy kodga bog'liq holda farqlanadi. Masalan, ingliz tilidagi "*The early bird catches the worm*" maqoli muvaffaqiyatning shaxsiy tashabbus va erta harakatga bog'liqligini bildiradi. Uning pragmatik vazifasi suhbatdoshni faolroq bo'lishga undashdan iborat. O'zbek tilidagi "*Erta turgan – bir ish qilar*" mazmunan o'xshash bo'lsa-da, ingliz maqolida individual muvaffaqiyat konsepti kuchliroq seziladi. Bu protestant mehnat etikasi bilan bog'liq qadriyatni aks ettiradi.

Ehtiyotkorlik mavzusida ingliz tilidagi "*A stitch in time saves nine*" maqoli muammoni vaqtida hal qilish zarurligini bildiradi. O'zbek tilidagi "*Yetti o'lchab bir kes*" esa qaror qabul qilishdan oldin puxta o'ylashni tavsiya etadi. Har ikkisi maslahat illokutsiyasini ifodalaydi, biroq o'zbek maqolida normativlik va didaktik ohang kuchliroq.

Ijtimoiy munosabatlar masalasida ingliz tilidagi "*Every cloud has a silver lining*" maqoli qiyinchilikda ham ijobiy jihat borligini bildiradi. U ko'proq ruhlantiruvchi pragmatik vazifani bajaradi. O'zbek tilidagi "*Sabrning tagi – sariq oltin*" maqoli ham ijobiy natijani kutishga undaydi, biroq unda sabr axloqiy qadriyat sifatida talqin qilinadi.

Ijtimoiy tartib va axloqiy me'yor masalasida o'zbek maqollarida normativlik kuchliroq. Masalan, "*Kattaga hurmat – kichikka izzat*" maqoli ijtimoiy ierarxiyani mustahkamlaydi. Ingliz tilida bu mazmundagi birliklar mavjud bo'lsa-da, ular ko'proq individual axloqiy baho shaklida ifodalanadi.

So'z va sukut mavzusida ingliz tilidagi "*Speech is silver, silence is golden*" maqoli bilan o'zbek tilidagi "*Ko'p gap eshakka yuk*" maqolini qiyoslash mumkin. Har ikkisi ortiqcha so'zning salbiy oqibatlarini bildiradi. Biroq o'zbek maqolida ogohlantiruvchi va ijtimoiy nazorat kuchliroq seziladi, ingliz maqolida esa baholovchi muvozanat mavjud.

Birlik va jamoaviylik masalasida o'zbek tilidagi "*Birlik bor joyda – baraka bor*" maqoli jamoaviy hamjihatlikni ustuvor qadriyat sifatida ko'rsatadi. Ingliz tilidagi "*United we stand, divided we fall*" maqoli ham birlikni targ'ib qiladi, ammo uning pragmatik qo'llanishi ko'proq siyosiy yoki umumiy motivatsion kontekstda kuzatiladi.

Qiyosiy tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, ingliz va o'zbek maqollarida pragmatik ma'no nutq aktlari va implikatura orqali shakllanadi hamda kontekst bilan belgilanadi. Har ikki tilda ham maqollar maslahat, ogohlantirish, tanbeh va rag'batlantirish kabi illokutiv funksiyalarni bajarsada ingliz maqollarida individualistik yo'nalish va bilvositalik yuqori darajadali, o'zbek maqollarida esa didaktiklik va ijtimoiy-me'yoriy nazorat ustuvor ekanligi namoyon bo'ladi. Demak, maqollar milliy mentalitet va madaniy qadriyatlarning lingvopragmatik ifodasi sifatida xizmat qiladi.

References:

1. Austin J.L. How to Do Things with Words. – Oxford: Clarendon Press, 1962.
2. Brown P., Levinson S. Politeness: Some Universals in Language Usage. – Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
3. Grice H.P. Logic and Conversation // Syntax and Semantics. – New York: Academic Press, 1975.
4. Levinson S.C. Pragmatics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
5. Mieder W. Proverbs: A Handbook. – Westport: Greenwood Press, 2004.

6. Norrick N. *How Proverbs Mean: Semantic Studies in English Proverbs*. – Berlin: Mouton, 1985.
7. Searle J.R. *Speech Acts*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
8. Wierzbicka A. *Cross-Cultural Pragmatics*. – Berlin: Mouton de Gruyter, 1991.
9. Yule G. *Pragmatics*. – Oxford: Oxford University Press, 1996.
10. *O'zbek xalq maqollari*. – Toshkent: Fan nashriyoti.
11. Yo'ldoshev B. *O'zbek tilida paremiologiya masalalari*. – Toshkent.
12. Rahmatullayev Sh. *O'zbek tilining izohli lug'ati*. – Toshkent.